

YERNING ENERGIYA BALANSI

Niyozxonova Bashorat Eshmatovna¹

Kamolova Shahlo Jalol qizi²,

Nurilloeva Feruza Amrillo qizi³

¹Buxoro Davlat Universiteti fizika kafedrası dotsenti

²⁻³Buxoro Davlat Universiteti fizika kafedrası 2-kurs

magistrantlari

feruza.nurilloeva.95@mail.ru

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6572984>

Annotatsiya: Ushbu maqolada biz Yerning energiya balansi, kiruvchi va chiquvchi radiatsiyalarning mos kelmasligi va sabablari, global isish va hozirgi vaqtda muammo bo'lgan issiqxona gazlarini ko'rib chiqishimiz mumkin.

Kalit so'zlar: karbonat angidrid, kiruvchi radiatsiya, chiquvchi radiatsiya, issiqxona gazlari, issiqlik balansi, quyosh energiyasi, Yer radiatsiyasi, global isish, radiatsiya, quyosh radiatsiyasi.

Yerda kiruvchi va chiquvchi radiatsiya o'rtasidagi murakkab energiya muvozanati saqlanadi. Quyosh energiyasining deyarli uchdan bir qismi koinotda aks etadi, qolgan qismi atmosfera, okeanlar va Yerdagi noorganik va organik moddalarda so'riladi. So'rilgan quyosh energiyasi shamollar, to'lqinlar va muzning erishi kabi meteorologik va gidrologik jarayonlarni boshqaradi va biosferada fotosintezni faollashtiradi. Umumiy radiatsiya balansi Yer yuzasidan chiqadigan uzoq to'lqinli nurlanish orqali saqlanadi. Ushbu radiatsiyaning bir qismi Yerni tark etadi, katta qismi esa yana Yerga qaytariladi. Atmosfera tomonidan yuzaki radiatsiya va teskari nurlanishning bu aylanishi issiqxona gazlari tomonidan saqlanadi.

Harorat, asosiy iqlim o'zgaruvchisi, molekulalar harakatida mavjud bo'lgan energiya o'lchovidir. Yerning asosiy global energiya balansi quyosh energiyasi va yerning radiatsiya chiqindilari natijasida koinotga qaytgan energiya o'rtasida sodir bo'ladi. Yerning ichki qismida energiya ishlab chiqarish uning energiya byudjetiga ahamiyatsiz ta'sir ko'rsatadi. Quyosh radiatsiyasining yutilishi asosan sirtida sodir bo'ladi va kosmosga emissiyaning katta qismi uning atmosferasidan keladi. Atmosfera infraqizil nurlanishni samarali o'zlashtirganligi sababli, yer yuzasi atmosfera bo'lmaganda bo'ladiganidan ancha issiqroq. Yer tomonidan so'rilgan va ajralib chiqadigan energiya miqdori atmosfera va sirt sharoitlariga, shuningdek, insolyatsiyaning tarqalishiga qarab geografik va mavsumiy jihatdan o'zgaradi. Atmosferaning yuqori qatlamidagi energiya balansi sof radiatsiyaviy xususiyatga ega va uni Yer orbitasidagi sun'iy yo'ldoshlar yordamida aniq o'lchash mumkin.

Sayyoraning energiya balansi energiyaning Yerga kirib kelishi va uning koinotga chiqishidan iborat. Energiya Yerga Quyoshdan Oyning to'liq ta'siri, radioaktiv izotoplarning yemirilishi va hokazolar natijasida keladi. Asosiy energiya manbai Quyoshdir. Uning energiyasi boshqa barcha energiya manbalaridan bir necha marta kattaroqdir. Umumiy quyosh radiatsiyasi Quyosh tomonidan Yer yuzasida yaratilgan yorug'lik bilan belgilanadi. Maksimal yorug'lik (100 000 lyuks) Quyosh zenitda bo'lganda erishiladi. Yorug'likning intensivligi $2,84 \cdot 10^{27}$ yorug'lik va umumiy quyosh radiatsiyasining kuchi $3,83 \cdot 10^{26}$ Vt ni tashkil qiladi, undan taxminan $2 \cdot 10^{17}$ Vt Yerga kiradi.

Quyosh nurlanishi asosan protonlar bilan ifodalanadi, ularning tezligi Yer yaqinida 300-1500 km/s ga etadi, konsentratsiyasi esa 5-80 ion/sm³. Quyosh chaqnashlaridan keyin ularning konsentratsiyasi 103 ion/sm³ ga yetishi mumkin. Olovli zarralar (asosan protonlar) hosil qiladi, ularning energiyasi $2 \cdot 10^7$ - $2 \cdot 10^{10}$ eV ga etadi. Quyosh nurlanishining asosiy qismi spektrning ko'rinadigan qismida joylashgan.

“Atmosferada karbonat angidrid (CO₂) va metan (CH₄) kabi issiqxona gazlarining konsentratsiyasi uzoq vaqt davomida o'sishda davom etdi va sun'iy yo'ldosh orqali kuzatishlar boshlangan 2003 yildan beri eng yuqori darajaga yetdi”, — deyiladi hujjatda. Mutaxassislarning fikricha, 2010 yildan beri karbonat angidrid konsentratsiyasi 0,6 foizga, metan esa deyarli 0,4 foizga oshgan. Natijada Yerdagi global isish kuzatilmoqda. 2020 yil tarixdagi eng issiq uch yildan biri bo'ldi.

Atmosferaning so'rilishi Yerga yetib keladigan quyosh radiatsiyasini va erdan issiqlik emissiyasini ta'minlaydi. Quyosh energiyasining ko'p qismi atmosfera yutilishidagi bo'shliq tufayli yer darajasiga uzatilishi mumkin, quyosh spektrining UV va IQ qismlari bundan mustasno, ular kuchli namlanadi. Issiqlik nurlanishi atmosfera tomonidan so'riladi, faqat 8-13 mkm oralig'ida. Bu atmosfera oynasi deb ataladi (1-rasmga qarang), u Yer yuzasidan olingan energiyani yo'qotishning asosiy kanalidir. Spektrning bu qismida yutilishda CO₂ va H₂O ustunlik qiladi. Binobarin, atmosferada issiqxona gazlari konsentratsiyasining ortishi atmosfera oynasining torayishiga olib keladi, bu esa global isishning asosiy muammosidir. Ushbu qisqacha ma'lumotning asosiy jihati shundaki, atrof-muhit radiatsiyasi va tabiiy tizimlarning unga bo'lgan munosabati spektral selektivdir, bu Yerdagi hayot uchun juda muhim va asosiy, ammo quyosh qurilmalarini yaratishda foydalanish mumkin bo'lgan narsadir.

1-rasm: Yerning radiatsiya va energiya balansi.

Quyosh radiatsiyasining bir qismi atmosferaga suv bug'lari, ozon va chang tomonidan so'riladi; boshqa qismi asosan bulutlarning yuqori chegarasida aks etadi. Quyosh nurlanishining 40% ga yaqini atmosferaga chiqariladi va uning dastlabki miqdorining atigi 50% ga yaqini yer yuzasiga etib boradi. So'rilgan energiyaning 1% dan kamrog'i fotosintezga va 23-25% gidrologik aylanishga (suv aylanishiga), shu jumladan suvning bug'lanishi va kondensatsiyasiga sarflanadi.

Yerga kiradigan energiya va Yerdan chiqib ketadigan energiya aslida muvozanatli emas. Bu nomutanosiblik qisman Quyoshdan keladigan energiya bilan bog'liq bo'lib, bu fasllar va Yer atmosferasi tarkibining o'zgarishi bilan bog'liq. Inson faoliyati atmosferadagi karbonat angidrid miqdorini oshirar ekan, energiya nomutanosibligi o'sishda davom etmoqda. Bugungi kunda energiya muvozanati taxminan $0,9 \text{ Vtm}^2$ ni tashkil qiladi. Bu shuni anglatadiki, Yerdan chiqib ketganidan ko'ra ko'proq energiya kiradi (va so'riladi). Atmosferamizdagi karbonat angidrid va boshqa issiqxona gazlari miqdori ortib borishi bilan bu qiymat har o'n yilda $0,3 \text{ Vtm}^2$ ga oshib, haroratning yanada oshishiga hissa qo'shishi taxmin qilinmoqda. Bu iqlim o'zgarishining eng muhim oqibatlaridan biri bo'lgan Yer haroratining oshishiga olib keladigan energiya byudjetidagi nomutanosiblikdir.

Adabiyotlar ro'yxati

1. Joakim Widen, Joakim Munkhammar. Solar Radiation Theory, Uppsala University 2019. 25-bet

2. Graeme L. Stephens, Tristan L'Ecuyer. Atmospheric Research 166 (2015). The Earth's energy balance [Online]. 196-bet
3. Экологическое состояние атмосферы. Экологические проблемы атмосферы. Строение и состав атмосферы Атмосферой Экологическое состояние водных объектов обусловлено группами признаков, формирующих...
https://ozlib.com/897395/fizika/ekologicheskoe_sostoyanie_atmosfery
4. М.Ю. Червяков, А.И. Котума, А.А. Спиряхина. Атлас альбедо. Саратов Издательство Саратовского университета 2017. 6-bet.
https://www.sgu.ru/sites/default/files/textdocsfiles/2017/08/03/atlas_albedo.pdf